

УДК347.77

Гукова Анна Романівна –
студентка 3 курсу Міжнародно-правового факультету
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Anna R. Gukova –
3rd year student
of the International Law Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Співвідношення комерційної таємниці та режиму конфіденційності в договорі комерційної концесії

У статті розкрито актуальні теоретичні та практичні правові аспекти врегулювання питань щодо схоронності інформації, що містить комерційну цінність, та інформації з обмеженим доступом у договорі комерційної концесії. Вивчено сутність елементів предмету договору комерційної концесії, доведено його комплексний характер. Проаналізовано правове регулювання комерційної таємниці та режиму конфіденційності. Досліджено специфічність співвідношення обсягу комерційної таємниці та обсягу конфіденційної інформації. Доведено, що доречним у договорі комерційної концесії є визначення обсягу комерційної таємниці та додаткове внесення її в обсяг конфіденційної інформації.

Ключові слова: договір комерційної концесії, комерційна таємниця, конфіденційна інформація, NDA, франшиза.

В статье раскрыты актуальные теоретические и практические правовые аспекты урегулирования вопросов сохранности информации, содержащей коммерческую ценность, и информации с ограниченным доступом в договоре коммерческой концессии. Изучена сущность элементов предмета договора коммерческой концессии, доказан его комплексный характер. Проанализировано правовое регулирование коммерческой тайны и режима конфиденциальности. Исследована специфика соотношения объема коммерческой тайны и объема конфиденциальной информации. Доказано, что в договоре коммерческой концессии важно фиксировать объем коммерческой тайны и дополнительно вносить ее в объем конфиденциальной информации.

Ключевые слова: договор коммерческой концессии, коммерческая тайна, конфиденциальная информация, NDA, франшиза.

A.R. Gukova The Ratio of Trade Secrets and Confidentiality in the Commercial Concession Agreement

The article reveals the current theoretical and practical legal aspects of the regulation of the preservation of information containing commercial value and information with limited access in the commercial concession agreement. The essence of the elements of the subject of the commercial concession agreement is studied: objects of intellectual property rights, business reputation and commercial expediency. Its complex character is proved.

The legal regulation of trade secrets and confidentiality regime is analyzed. It is concluded that the current legislation needs to be finalized in terms of regulating clear criteria for distinguishing between confidential, secret and official information. As a result, it is noted that the scope of the concept of confidential information is broader than the concept of trade secrets and the former in some cases may be included in the scope of the latter.

The specifics of the ratio of the volume of trade secrets and the volume of confidential information are studied. It is concluded that in order to protect the commercial value of information, trade secrets, as an object of intellectual property rights, should be protected by confidentiality and classified as restricted information by the right holder himself. This construction is important for the settlement of relations not only during the

fulfillment of obligations under the contract, but also after their termination. Thus, the legal relationship under the commercial concession agreement is terminated, but in terms of ensuring confidentiality remain valid indefinitely, which in turn eliminates the risk of disclosure or sale, etc. by the user of commercially valuable information after termination of the commercial concession agreement.

The article concludes that at the legislative level it is necessary to consolidate a single classification of all types of information subject to legal protection, which gives rise to the relevance of a comprehensive study of the legal regulation of information relations and relations of intellectual property.

Keywords: commercial concession agreement, trade secret, confidential information, NDA, franchise.

Постановка проблеми. Підприємницька діяльність – одна з найперспективніших на ринку праці у 21 столітті. Безумовно, кожний суб'єкт господарювання прагне масштабувати свій бізнес задля досягнення стабільних та значних економічних результатів. Для таких відносин Цивільним кодексом України (далі – ЦК України) передбачено договір комерційної концесії, у діловому обороті його називають договором франчайзингу. За таким договором в Україні вже не один рік працюють Aroma Kava, Tez Tour, Novus, Суши Wok, Lviv Croissants, McDonald's та багато інших.

В основу договору покладено передачу об'єктів права інтелектуальної власності, ділової репутації та комерційного досвіду. Здебільшого ці елементи предмета договору є унікальними та мають економічну, тобто комерційну цінність, тому постає питання про якісний захист цих об'єктів.

Судова практика України лише розвивається у цьому напрямку, тому відсутня певна усталеність та стабільність щодо механізмів захисту. Однак, з розвитком інформаційних технологій це питання ставатиме актуальнішим, адже у сучасному світі інформація – це актив, володіння та управління яким дозволяє суб'єктам господарювання розвивати свою справу та досягати нових економічних результатів.

Законодавець у ЗУ «Про інформацію» виокремлює конфіденційну, таємну та службову інформацію, але не надає чітких критеріїв для її розмежування.

Таким чином, актуальність даної теми зумовлена великим попитом на договір комерційної концесії, важливістю захисту інформації, що за ним передається, та відсутності усталеної практики щодо механізмів такого захисту.

Вивчення цього питання має практичне застосування контексті розроблення договорів

комерційної концесії та робочих норм у частині забезпечення конфіденційності задля гарантування якісного захисту активів у вигляді комерційно-цінної інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням співвідношення видів інформації займався Гордієнко С. Г. у своїй праці «Конфіденційна інформація та «таємниці»: їх співвідношення» та Гоголь Б. М. у роботі «Комерційна таємниця та конфіденційна інформація: окремі проблеми співвідношення». Гордієнко С. Г. дійшов фундаментального висновку про те, що обсяг конфіденційної інформації ширше за обсяг комерційної таємниці. На основі висновку Гордієнко С. Г. у даній роботі зроблено декілька висновків у контексті застосування такого співвідношення в договорі комерційної концесії. Також вивченням проблемних аспектів інформаційного права опікувалися: Капінус Л., Лапкан В., Топалова Л.Д., Ліпич О.В., Носік Ю. В. та інші.

Невирішені раніше проблеми. Аналіз вищенаведених робіт дає підстави стверджувати, що науковим товариством було досягнуто думки про те, що конфіденційна інформація за обсягом є більше, ніж комерційна таємниця. Однак, невирішеними питаннями є співвідношення цих двох категорій та необхідність закріплення комерційної таємниці як конфіденційної інформації, зокрема у договорі комерційної концесії.

Мета цієї статті полягає у вивченні співвідношення обсягів понять про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію у договорі комерційної концесії.

Реалізація визначеної мети зумовила постановку й вирішення таких завдань:

- Вивчити природу договору комерційної концесії та проаналізувати сутність предмета договору комерційної концесії.

- Проаналізувати правове регулювання комерційної таємниці.

- Проаналізувати правове регулювання конфіденційної інформації.

- Дослідити співвідношення комерційної таємниці та режиму конфіденційності у договорі комерційної концесії.

Виклад основного матеріалу. Господарський кодекс України (Глава 36) і Цивільний кодекс України (Глава 76) визначають поняття договору комерційної концесії, його істотні умови, його особливості тощо. За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг [17].

У Постанові Київського апеляційного господарського суду від «28» вересня 2015 року у справі No 910/6327/15-г істотними умовами визнані предмет і ціна (винагорода). Ціну договору комерційної концесії становить винагорода, яку користувач сплачує правоволоділецьві.

Особливістю предмету договору комерційної концесії є його комплексний характер. За договором передається не одне виключне право, а всі права на об'єкт інтелектуальної власності в комплексі. Таким чином, предмет договору комерційної концесії складається з декількох елементів: об'єктів права інтелектуальної власності, комерційного досвіду, ділової репутації. Слід розглянути окремо кожний з них, щоб довести важливість їх комплексності у договорі комерційної концесії.

Такий елемент як право інтелектуальної власності можна визнати основоположним у предметі договору, адже за його відсутності договір комерційної концесії може вважатися неукладеним.

По-перше, правоволоділець важливо ділитися своїм досвідом та діловою репутацією лише з тими суб'єктами, які будуть працювати під його брендом без його втручання в операційний менеджмент нової структури. В першу чергу з об'єктів права інтелектуальної власності правоволоділець передає або комерційне найменування, або торговельну марку, або географічне зазначення. Права щодо використання прав інтелектуальної власності у договорі комерційної концесії надаються й до

інших об'єктів, передбачених Книгою четвертою ЦК України.

Для правоволоділецьва важливо, щоб за цим договором вироблявся, продавався, розповсюджувався тотожний продукт тому, який мав місце і до підписання такого договору. Тому передача прав на використання об'єктів права інтелектуальної власності, на які у правоволоділецьва раніше виникли авторські або суміжні права, є обов'язковою умовою для якісного масштабування.

Особливість договору комерційної концесії полягає в тому, що правоволоділець відкриває таємницю виробництва, продажу, брендингу свого продукту, тобто відкриває таку інформацію, яка індивідуалізує його продукт та сприяє тому, щоб він залишався конкурентними на ринку. Така інформація містить комерційну цінність та може визнаватися комерційною таємницею, яку ЦК України у Главі 46 визнає як об'єкт права інтелектуальної власності.

Передача інформації, що містить комерційну цінність є обов'язковою для цього виду договору, адже надає користувачеві право виготовляти тотожні продукти за однією технологією, продавати їх за однією бізнес-моделлю, оформляти у певному стилі та інше за тими моделями, що розробив правоволоділець. Передача комерційної таємниці унеможливує створення плагіатів продукту правоволоділецьва на ринку.

Якщо узагальнити вищевикладене, то можна зробити висновок, що без регламентації використання прав інтелектуальної власності у правоволоділецьва зникає комерційний інтерес в укладанні такого договору, адже вищезазначені права задовільняють дві основні потреби правоволоділецьва: масштабування його справи та розширення діяльності лише під його брендом.

По-друге, елементом предмету договору виступає також ділова репутація, що є немайновим правом юридичної особи, недоторканність якого регламентується ст. 94 ЦК України. Ділова репутація має свою вартість (гудвіл) та є однією із складових ринкової вартості юридичної особи. У Податковому кодексі України (п. 14.1.40) міститься визначення гудвілу як нематеріального активу, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання

кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій [11].

По-третє, до обсягу предмета договору входить передача комерційного досвіду. Це певний результат набутих правовласником знань і навичок у зв'язку з тривалою працею в певній сфері підприємницької діяльності. Правовласник зобов'язується надавати користувачеві комерційну, технічну й організаційну допомогу. Однак, на користувача також може покладатися обов'язок щодо дотримання ним усіх вказівок, рекомендацій правовласника стосовно введення підприємницької діяльності, що прямо чи опосередковано стосується об'єктів права інтелектуальної власності або ділової репутації, що передаються за договором.

Проаналізувавши усі компоненти, що становлять предмет договору слід говорити про обов'язковість кожного з них для досягнення сторонами згоди щодо істотних умов. Сепецифічність договору полягає в тому, що його предмет здебільшого складають унікальні об'єкти творчої, інтелектуальної та іншої діяльності правоволодільця. Відповідно актуальним є питання про забезпечення захисту інформації, яка стосується об'єктів, що передаються за договором для ведення підприємницької діяльності вже за усталеною моделлю, яка пройшла апробацію та довела свою фінансову успішність. Через те, що унікальна інформація, що міститься у договорі, а здебільшого її втеча прямо пропорційно співвідноситься з фінансовими результатами суб'єкта підприємницької діяльності (правоволодільця) виникає потреба у вивченні механізмів захисту такої інформації.

Правове врегулювання поняття комерційної таємниці та забезпечення її захисту передбачені в наступних нормативно-правових актах: ЦК України (Глава 46), ГК України (Глава 36), ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції», КУпАП, КП України, Постанова КМУ «Про перелік відомостей, що не становлять комерційну таємницю» від 09.08.1993 р. № 611.

По-перше, Конституція України встановлює базові правові межі, в яких особа вправі реалізувати свої права на комерційну таємницю та відстоювати власні законні інтереси у забезпеченні конфіденційності інформації.

По-друге, у главі 46 ЦК України відносить комерційну таємницю до об'єктів права інтелектуальної власності. Комерційною таємницею визнається інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію [17]. Також у правоволодільця виникає можливість впливати на ринок його сфери діяльності через управління майновими правами на об'єкти права інтелектуальної власності.

Аналіз вищезазначеного дозволяє виділити основні характеристики інформації, яка підпадає під поняття комерційної таємниці:

- Інформація має бути секретною.
- Не бути легкодоступною для інших суб'єктів, що працюють із подібною інформацією.
- Володіти комерційною цінністю, в результаті втечі якої суб'єкт господарювання зазнає (може зазнати) матеріальних збитків.
- Інформація має бути визнаною суб'єктом як комерційна таємниця поставлена під режим захисту.

Законодавець розглядає комерційну таємницю як об'єкт права інтелектуальної власності, наділяє її властивостями, характерними й іншим об'єктам права інтелектуальної власності. Втім, законодавець виділяє й специфічну ознаку комерційної таємниці – секретність, але не передбачає заходи щодо її захисту. Таким чином, комерційну таємницю у договорі комерційної концесії можна розглядати і як об'єкт права інтелектуальної власності, що передається за цим договором, так і як сукупність інформації, що має комерційну цінність.

На законодавчому рівні передбачений ще один механізм захисту інформації - через правовий режим конфіденційної інформації, однак для розгляду співвідношення двох режимів, слід визначити правове регулювання конфіденційної інформації.

Так, відповідно до ст. 20 ЗУ «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Згідно зі ст.

21 того ж Закону інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Якщо розглядати поняття про конфіденційну інформацію, то ч.2 ст.21 ЗУ «Про інформацію» визначає її як інформацію про фізичну особу, а також інформацію, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Схоже визначення конфіденційної інформації міститься у ст. 7 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

ЗУ «Про інформацію» передбачено три види інформації за порядком доступу, однак визначення надається лише конфіденційній інформації. Якщо звернутися до інформаційного листа ВГСУ від 28.03.2007 N 01-8/184 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію», то у п. 2 затверджується певна класифікація таємної та конфіденційної інформації. Так, до таємної інформації законодавець відносить: державну таємницю (ЗУ «Про державну таємницю»), банківську таємницю (ст. 1076 ЦК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність»), лікарську таємницю (ст. 40 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров'я»), таємницю усиновлення (ст. 226 Сімейного кодексу України), адвокатську таємницю, таємницю вчинюваних нотаріальних дій (ст. 8 ЗУ «Про нотаріат»).

Також зазначаються види інформації, яку можна віднести до конфіденційної: інформація, що визнана законом конфіденційною (ст. 862 ЦК України - щодо конфіденційної інформації у договорі підряду), комерційна таємниця (ст. 505-508 ЦК України), ноу-хау (ст. 1 ЗУ «Про інвестиційну діяльність») [6].

Можна зробити висновок, що до таємної інформації належать відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі, а тому доступ до неї здійснюється відповідно до законів про цю інформацію.

Також слід зазначити, що поняття «таємниця» у визначенні виду інформації за замовчуванням не відносить її до таємної. Критерієм для розмежування категорій інформації є суб'єкт, який надає інформації статусу або конфіденційної, або таємної. Так для таємної інформації – це законодавець, для

конфіденційної – законодавець, суб'єкт господарювання та фізична особа.

В цьому аспекті слід зазначити, що Закон України «Про інформацію», який можна вважати системним нормативно-правовим актом у сфері правового регулювання інформаційних відносин, взагалі не згадує про такий вид нерозкритої інформації як комерційна таємниця. Своєю чергою, ЦК України та ГК України не містять визначення такого виду охоронюваної інформації як конфіденційна інформація. Це ускладнює встановлення співвідношення юридичних категорій «комерційна таємниця» та «конфіденційна інформація» та прав, які виникають на той чи інший вид нерозкритої інформації [2].

Науково цінним є дослідити співвідношення конфіденційної інформації та комерційної таємниці у договорі комерційної концесії. Дослідити чи є важливим зазначення у договорі окремо обсягу комерційної таємниці та додаткове віднесення її до конфіденційної, чи достатньо ввести лише один з цих режимів.

Комерційна таємниця охоплює ту інформацію, що є комерційно цінною. Законодавець розглядає її в контексті права інтелектуальної власності та підтверджує прямий зв'язок між результатом інтелектуальної діяльності та матеріальними результатами використання такої інформації. Комерційна таємниця дозволяє суб'єкту господарювання домагати певних економічних результатів, розмір яких залежить від якості захисту самої комерційної таємниці. Комерційна таємниця – це унікальна інформація, яка дозволяє створювати суб'єкту господарювання продукт, який його значно відрізняє на ринку від інших гравців.

Як з'ясовано, конфіденційна інформація є ширшим поняттям за комерційну таємницю, тому вона може включати в себе не тільки ту інформацію, що містить комерційну цінність. Режимом конфіденційної інформації можуть бути захищені будь-які відомості, до яких правоволоділець хоче обмежити доступ третіх осіб.

Комерційно – цінна інформація може бути захищена лише як комерційна таємниця, якщо розглядати її в контексті права інтелектуальної власності. Конфіденційна інформація не обов'язково є об'єктом права інтелектуальної власності, однак інформація, що

захищена законодавством про інтелектуальну власність, може бути визнана конфіденційною.

Підсумовуючи вищевикладене можна говорити про обов'язковість введення у договір комерційної концесії режиму конфіденційної інформації й включення до неї комерційної таємниці, щоб забезпечити схоронність інформації як під час виконання зобов'язань за договором, так і у разі його розірвання.

Щодо співвідношення інформації, яка захищається за допомогою законодавства про інтелектуальну власність, та конфіденційної інформації, то воно виглядає наступним чином.

Якщо розглядати цю проблематику в контексті права інтелектуальної власності, то у такому випадку комерційну таємницю можна захищати шляхом управління майновими права на цей об'єкт права інтелектуальної власності та самостійного встановлення правоволодільцем вимог щодо її використання, розповсюдження тощо.

Якщо розглядати цю проблематику в контексті комерційної цінності такої інформації, то ознака фактичної «обмеженості» в законі пропонується як характерна ознака інформації, яку можна визначити як комерційну таємницю, тобто об'єктом права інтелектуальної власності, однак законодавець не презюмує, що комерційна таємниця є інформацією з обмеженим доступом за замовчуванням.

Для того, щоб захистити комерційну цінність, слід саму комерційну таємницю захистити режимом конфіденційності та віднести до інформації з обмеженим доступом вже правоволодільцем самостійно.

Найважливіша відмінність між комерційною таємницею та режимом конфіденційності полягає у тривалості зобов'язань особи, якій стала відома інформація щодо забезпечення схоронності інформації. У комерційній таємниці це стосуються надання права користуватися комплексом майнових прав інтелектуальної власності (ст. 506 ЦК України). А за режимом конфіденційності правоволодільцем не передаються будь-які майнові права інтелектуальної власності, лише покладаються зобов'язання щодо забезпечення конфіденційності.

Через те, що за режимом конфіденційності інформація визнається обмеженою в доступі, на особу, якій вона стала

відома, можна положеннями договору покласти безстроковий обов'язок щодо забезпечення схоронності такої інформації. Це є головною відмінністю та важливим аспектом для врегулювання відносин після розірвання договору комерційної концесії.

У разі розірвання договору комерційної концесії, майнові права інтелектуальної власності у користувача відчужуються, відповідно будь-які правила щодо використання, розповсюдження інформації, що має комерційну цінність, не будуть мати сили, адже прив'язані до майнових прав інтелектуальної власності у розрізі розгляду комерційної таємниці як об'єкта такого права. У такому випадку, після розірвання договору і порушення схоронності комерційно-цінної інформації, правоволодільцю необхідно буде захищати своє право через оскарження дій щодо порушення його майнових прав на комерційну таємницю.

Інша справа виходить у разі розірвання договору комерційної концесії, в якому було введено режим конфіденційності щодо інформації, яка має комерційну цінність. Положення договору про зобов'язання користувача забезпечувати схоронність інформації, правила її використання та розповсюдження можуть бути безстроковими. Тобто механізм захисту через режим конфіденційної інформації є превентивним та дозволяє стримувати користувача у використанні, розповсюдженні такої інформації вже після розірвання договору.

Таким чином, правовідносини саме за договором комерційної концесії припиняються, але у частині забезпечення конфіденційності залишаються дійсними безстроково, що в свою чергу виключає ризик розголошення або продажу тощо користувачем комерційно-цінної інформації після розірвання договору комерційної концесії.

Висновки.

Узагальнивши вищевикладений матеріал, можна виокремити наступні переваги одночасного введення у договір комерційної концесії режиму комерційної таємниці та включення її до обсягу конфіденційної інформації:

1. У договорі комерційної концесії є обов'язковим визначення обсягу комерційної таємниці (зазначення конкретних відомостей), яку правоволодільець передає користувачу як об'єкт

права інтелектуальної власності та як обов'язковий елемент предмета такого договору.

2. Режим комерційної таємниці дозволяє врегулювати відносини щодо забезпечення схоронності інформації на момент виконання сторонами зобов'язання за договором. Втім, захист комерційної таємниці режимом конфіденційної інформації врегульовує це питання й після розірвання договору.

3. Схоронність інформації за режимом комерційної таємниці забезпечується через управління майновими правами щодо об'єкту права інтелектуальної власності (комерційної таємниці). Втім, режим конфіденційної інформації, окрім забезпечення схоронності під час виконання зобов'язань за договором, виконує превентивну функцію та попереджає втечу інформації після розірвання договору комерційної концесії.

4. Режим конфіденційної інформації надає інформації статусу обмеженої, що дозволяє захистити не лише інформацію, що має

комерційну цінність, а й інші відомості виробничого, технічного, організаційного та іншого характеру, щодо яких правоволодільцю важливо забезпечити схоронність та попередити втечу інформації.

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що співвідношення норм цивільного, господарського та інформаційного права є актуальною сферою для роботи науковців у частині розгляду питань захисту будь-якої інформації під час укладання договорів, передбачених ЦК України.

Щодо законодавчого регулювання, то доцільним є закріплення єдиної класифікації всіх видів інформації, які підлягають правовій охороні, що породжує актуальність комплексного дослідження правового регулювання інформаційних відносин та відносин щодо об'єктів права інтелектуальної власності.

Список використаних джерел:

1. Гарарук І.В. Комерційна таємниця в цивілістичній доктрині. *Вісник Київського національного університету технологій та дизайну*. Серія: Економічні науки, 2016. № 3. С. 114-118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkntud_2016_3_15.
2. Гоголь Б. М. Комерційна таємниця та конфіденційна інформація: окремі проблеми співвідношення. *Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції*. 2017 р. Частина перша. URL: <http://ippi.org.ua/sites/default/files/ch-1.pdf#page=112>.
3. Гордієнко С. Г. Конфіденційна інформація та «таємниці»: їх співвідношення. *Часопис Київського університету права*. 2013 р. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_4_57.
4. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2003. № 18-22, ст.144 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>.
5. Капінус Л., Лапкан В. Доступ до інформації з обмеженим доступом: проблеми вироблення уніфікованих дефініцій. *Публічне право*. 2013 р. № 4. С. 45-53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_4_8.
6. Кодекс про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р. № 8073-Х. *Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР)*. 1984. Додаток до № 51. ст.1122. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1490>.
7. Ліпич О.В. Комерційна таємниця як об'єкт права інтелектуальної власності: кваліф. робота маг. 2019. URL: <http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/618>.
8. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2011. № 13-17. ст.112. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
9. Попова С.О. Здійснення та захист особистих немайнових прав юридичних осіб: дис. канд. юрид. наук. Харків, 2020. 204 с. URL: <http://univd.edu.ua/files/articles/163144/thesis.pdf>.
10. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію: Інформаційний лист ВГСУ від 28.03.2007 р. N 01-8/184. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_184600-07#Text.

11. Про захист недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1996. № 36. ст.164. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-vr/conv#n73>.
12. Про інформацію Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 1992. № 48. ст.650. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>.
13. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів України від 9.08.1993 р. N 611. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-п#Text>.
14. Сидоров Я.О., Шеховцова Л.І. Порівняльно-правова характеристика договору комерційної концесії (франчайзингу) та суміжних договорів. *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки*. 2010. № 4. С. 118 – 125. URL: <http://www.law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-4-2010/4-2010.pdf#page=118>.
15. Сляднева Г.О. Правове регулювання передачі комерційної таємниці у договорах комерційної концесії. *Актуальні проблеми держави і права*. 2011. Вип. 59. С. 394-400. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_59_54.
16. Топалова Л.Д. Правовий режим комерційної таємниці. *Вісник Донецького національного університету*. 2011. № 2. С. 253 – 256. URL: <https://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/view/4218>.
17. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40-44. ст.356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.

References:

1. Hararuk I.V. Komertsijna taiemnytsia v tsyvilistychnij doktryni. *Visnyk Kyivskoho natsionalnogo universytetu tekhnologii ta dizainu*. Seriia: Ekonomichni nauky, 2016. № 3. S. 114-118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2016_3_15.
2. Hohol B. M. Komertsijna taiemnytsia ta konfidentsijna informatsiia: okremi problemy spivvidnoshennia. *Kiberbezpeka ta intelektualna vlasnist: problemy pravovoho zabezpechennia: materialy mizhnarodnoї naukovo-praktychnoї konferentsii*. 2017 r. Chastyna persha. URL: <http://ippi.org.ua/sites/default/files/ch-1.pdf#page=112>.
3. Hordiienko S. H. Konfidentsijna informatsiia ta “taiemnytsi”: ikh spivvidnoshennia. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2013 r. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2013_4_57.
4. Hospodarskyj kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 436-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2003. № 18-22, st.144 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>.
5. Kapinus L., Lapkan V. Dostup do informatsii z obmezhenym dostupom: problemy vyroblennia unifikovanykh definitsij. *Publichne pravo*. 2013 r. № 4. S. 45-53. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_4_8.
6. Kodeks pro administrativni pravoporushennia: Zakon Ukrainy vid 07.12.1984 r. № 8073-X. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 1984. Dodatok do № 51. st.1122. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/conv#n1490>.
7. Lypych O.V. Komertsijna taiemnytsia yak ob'iekt prava intelektualnoї vlasnosti: kvalif. robota mah. 2019. URL: <http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/handle/787878787/618>.
8. Podatkovyj kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 02.12.2010 r. № 2755-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2011. № 13-17. st.112. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
9. Popova S.O. Zdijsnennia ta zakhyst osobystykh nemaŭnovykh prav yurydychnykh osib: dys. kand. yuryd. nauk. Kharkiv, 2020. 204 s. URL: <http://univd.edu.ua/files/articles/163144/thesis.pdf>.
10. Pro deiaki pytannia praktyky zastosuvannia hospodarskymy sudamy zakonodavstva pro informatsiiu: Informatsijnyj lyst VHSU vid 28.03.2007 r. N 01-8/184. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_184600-07#Text.
11. Pro zakhyst nedobrosovisnoi konkurentsii: Zakon Ukrainy vid 07.06.1996 № 236/96-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 1996. № 36. st.164. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-vr/conv#n73>.

12. Pro informatsiiu Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 r. № 2657-XII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 1992. № 48. st.650. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>.
13. Pro perelik vidomosteŭ, shcho ne stanovliat komertsiiŭnoi taiemnytsi: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 9.08.1993 r. N 611. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-p#Text>.
14. Sydorov Ya.O., Shekhovtsova L.I. Porivnialno-pravova kharakterystyka dohovoru komertsiiŭnoi kontsesii (franchaŭzynhu) ta sumizhnykh dohovoriv. *Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Yurydychni nauky*. 2010. № 4. S. 118 – 125. URL: <http://www.law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-4-2010/4-2010.pdf#page=118>.
15. Sliadnieva H.O. Pravove rehuliuвання peredachi komertsiiŭnoi taiemnytsi u dohovorakh komertsiiŭnoi kontsesii. *Aktualni problemy derzhavy i prava*. 2011. Vyp. 59. S. 394-400. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_59_54.
16. Topalova L.D. Pravovyŭ rezhy m komertsiiŭnoi taiemnytsi. *Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu*. 2011. № 2. S. 253 – 256. URL: <https://jvestnik-c.donnu.edu.ua/article/view/4218>.
17. Tsyvilnyŭ kodeks Ukraïny: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 40-44. st.356. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>.